

4-SHO‘BA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА РЕКУРСИИ В ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON

Жусупбек кызы Жыргал,

Ошский государственный педагогический университет

zhyrgal1977@gmail.com

Аннотация: Эта статья дает представление о рекурсии в языке программирования Python и о том, как создать программу на языке программирования Python с использованием метода рекурсии.

Ключевые слова: Язык программирования Python, рекурсия, функция, факториал числа, число Фибоначчи, итерация, теорема, рекуррентное соотношение.

Язык программирования Python является интерпретативным языком программирования. Программы написанная на языке Python в каждой строке преобразуются в двоичный код и немедленно выполняются. Python работает в интерактивном режиме, а это значит, что команда выполняется только после того, как вы введете информацию. Python популярен не только в сфере образования, но и при написании известных программ. Поэтому большинство библиотек написано для этого языка, который мы будем использовать. Кроме того, у этого языка программирования очень большое сообщество. В Интернете можно найти множество полезных материалов, примеров и получить квалифицированную помощь специалистов. Python используется для расширения стандартных возможностей программ. Таким образом, Python помогает решать различные задачи, сохранять различные резервные копии, читать сообщения электронной почты. Язык программирования Python практически безграничен, поэтому его можно использовать для больших проектов. Например, такие IT-гиганты, как Google и Яндекс, часто используют Python. Кроме того, простота и

универсальность Python делают его одним из лучших языков программирования [4].

Рекурсия - это концепция информатики, в которой функция вызывает сама себя и зацикливается, пока не достигнет желаемого конечного состояния [3]. Он основан на математической концепции рекурсивных определений, которые определяют элементы в наборе с точки зрения других элементов в наборе. Каждая рекурсивная реализация имеет базовый случай, когда желаемое состояние достигается, и рекурсивный случай, когда желаемое состояние не достигается и функция переходит к другому рекурсивному шагу.

В рекурсивном случае поведение перед вызовом рекурсивной функции, внутренний самовывоз, повторяется на каждом шаге.

Рекурсию можно понимать как процесс повторения сходных элементов. Например, если два зеркала расположены друг напротив друга, то результирующие вложенные отражения представляют собой форму бесконечной рекурсии. Термин «рекурсия» используется в различных специализированных областях знаний, от лингвистики до логики, но наиболее широко используется в математике и информатике. В математике и информатике рекурсия широко используется для определения функций. Например, можно определить бесконечное количество способов вычисления функции в выражении, определить набор объектов сам по себе, используя конкретные определения, данные ранее. Простота рекурсии обманчива, потому что две вещи кажутся кратными при отражении. Метод рекурсии сопряжен со многими опасностями и проблемами, но также готовит много приятных сюрпризов. Цель рекурсии состоит в повторении одного и того же явления несколько раз, т.е. Рекурсию можно привести из реальных примеров. Отражение обычных зеркал в этом случае отражает друг друга несколько раз в конечном количестве. Курица несет яйцо, и рождение цыпленка тоже может быть рекурсией, или на дереве растут ветки, а из тех веток растут еще более мелкие ветки и т.д.

По Л. Марку рекурсия - это способ организации обработки данных, который программа или функция может вызывать непосредственно сама или с помощью другой программы (функции). Если функция снова вызывает себя во время выполнения либо напрямую, либо с помощью других функций, то такая функция называется рекурсивной [1]. А по Н.А.

Чаплыгину рекурсия - это программа, которая вызывает сама себя. Обычно он создается повторным вызовом функции. Но у рекурсии в Python есть свои ограничения [3].

Пример №1: Предположим, вам нужно напечатать числа меньше 5 в Python.

```
def rec(x):  
if x<5:  
print(x,end="")  
rec(x+1)  
rec(1)  
таков его результат.  
1 2 3 4  
>>>
```

Если в программу внести следующие изменения, результирующий повтор будет выглядеть так:

```
def rec(x):  
if x<5:  
print(x,end="")  
rec(x+1)  
print(x,end=" ")  
rec(1)  
>>>  
1 2 3 4 4 3 2 1
```

На рабочем столе языка программирования Python программа выглядит следующим образом:


```
File Edit Format Run Options Window Help
def rec(x):
    if x<5:
        print(x,end="")
        rec(x+1)
        print(x,end=" ")
rec(1)

Python 3.7.4 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.4 (tags/v3.7.4:e09359112e, Jul 8 2019, 19:29:22) [MSC v.1916 32 bit (Intel)]
on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
RESTART: C:\Users\TechLine\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\рекурсия 9.py
12344 3 2 1
>>>
```

Здесь rec функция сначала выводит первый элемент X. Он равен 1. Тогда x+1 работает. Затем rec функция возвращает второй элемент X. Он равен 2. Таким образом, итерация продолжается до тех пор, пока x=5. Но из-за условия x<5 выполнение не может выйти за пределы 5. Следовательно, последняя цифра 4. Затем рекурсивный цикл начинает работать в обратном порядке. 4 3 2 1

Часто при написании программы возникает ошибка бесконечной рекурсии. Тогда вызов функции никогда не заканчивается и продолжается до тех пор, пока не заполнится память компьютера. Поэтому при разработке рекурсивной функции в первую очередь следует правильно создать так называемое базовое условие рекурсии, условие завершения рекурсии. В приведенном выше примере условие x<5 называется базовым условием.

Мы пытались вычислить факториальные циклы с вами в предыдущей теме. Теперь давайте извлечем этот факториал, используя метод рекурсии:

Пример №2: должен быть найден 5!. Для этого нам нужно знать следующую процедуру.

$$\begin{aligned} 5! &= 5 \cdot (4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1) = 4! \cdot 5 \\ 4! &= 3! \cdot 4 \\ 3! &= 2! \cdot 3 \\ 2! &= 1! \cdot 2 \\ 1! &= 1 \end{aligned}$$

Итак, $n! = (n-1)! \cdot n$. Для выполнения этой задачи напишем следующее.

```
def fact(n):
    if n==1:
        return 1
```



```
return fact(n-1)*n
```

```
print(fact(5))
```

ответ: 120

```
File Edit Format Run Options Window Help
def fact(n):
    if n==1:
        return 1
    return fact(n-1)*n
print (fact(5))

Python 3.7.4 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.4 (tags/v3.7.4:e09359112e, Jul 8 2019, 19:29:22) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
RESTART: C:/Users/TechLine/AppData/Local/Programs/Python/Python37-32/рекурсия 7.py
120
>>> |
```

Или найдите факториал любого числа n ($0 < n < 994$), если вы скажете: deffact(n):

```
if n==1:
```

```
return 1
```

```
return fact(n-1)*n
```

```
print ("Факториал этого числа=", fact(int (input(—Какое число?---
—)))) >>>
```

Какое число?---20

Факториал этого числа= 2432902008176640000

Пример №3: Найдем значение числа Фибоначчи на N-м месте.

Как известно, Фибоначчи начинается с числа 0,1. Каждое последующее число образуется путем сложения двух предыдущих чисел. Например, 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89... И мы установим их порядковый номер.

									0	1	2
							3	1	4	5	9

Например, мы создадим программу, которая находит, что 10-е число Фибоначчи равно 34.. def fib(n):

```
if n==1:
```

```
return 0
```

```
if n==2:
```

```
return 1
```



```
return fib(n-1)+fib(n-2)
print ("Это число=", fib(int(input("какое число?---"))))
>>>
```

какое число?---10 Бул сан= 34

>>>

Пример №4: Вывести до 5 значений входа функции.

```
def recur(num):
print (зайдем в 'функцию. Вызов №', num)
num+=1
if num<5:
recur(num)
print (выходим из 'функции. Num=', num)
recur(0)
```

ответ:

входим в функцию. Вызов № 0

входим в функцию. Вызов № 1

входим в функцию. Вызов № 2

входим в функцию. Вызов № 3

входим в функцию. Вызов № 4

выходим из функции. Num= 4

выходим из функции. Num= 3

выходим из функции. Num= 2

выходим из функции. Num= 1

```
File Edit Format Run Options Window Help
def recur (num) :
print ('функцияга кирдик. Чакыруу №', num)
num+=1
if num<5:
recur (num)
print ('функциядан чыктык. Num=', num)
recur (0)

Python 3.7.4 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.4 (tags/v3.7.4:e09359112e, Jul 8 2019, 19:29:22) [MSC v.1916 32 bit (Intel)]
on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
RESTART: C:\Users\TechLine\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\рекурсия.py
функцияга кирдик. Чакыруу № 0
функцияга кирдик. Чакыруу № 1
функцияга кирдик. Чакыруу № 2
функцияга кирдик. Чакыруу № 3
функцияга кирдик. Чакыруу № 4
функциядан чыктык. Num= 4
функциядан чыктык. Num= 3
функциядан чыктык. Num= 2
функциядан чыктык. Num= 1
>>> |
```

Пример №5: Простая рекурсия. Поднять номер пользователя, вошедшего в систему, до номера пользователя, вошедшего в систему.

```
def recur(a,b):
if b==0:
return 1
else:
return a*recur(a,b-1)
print ('результат=', recur(int(input('число=')), int(input('степень='))))
```

ответ:
число=4
степень=5
результат= 1024

```
File Edit Format Run Options Window Help
def recur(a,b):
    if b==0:
        return 1
    else:
        return a*recur(a,b-1)
print ('жыйнтык=',recur(int(input('сан=')),int(input('даражасы='))))
```

```
Python 3.7.4 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.4 (tags/v3.7.4:e09359112e, Jul 8 2019, 19:29:22) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] o
n win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
RESTART: C:\Users\TechLine\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\рекурсия 2.py
сан=4
даражасы=5
жыйнтык= 1024
>>> |
```

Итерация - это другой способ организации обработки данных, причем некоторые операции многократно повторяются, но рекурсивные вызовы программ (функций) не используются.

Теорема. Алгоритм, реализованный в любой рекурсивной форме, может быть переведен из итеративной формы в рекурсивную.

Коэффициент повторяемости определяет метод расчета этой функции. Рекуррентное отношение должно содержать как минимум два условия:

1. Условие продолжения рекурсии (шаг рекурсии);
2. Условие завершения рекурсии.

Вычисление факториала числа. Факториал неотрицательного целого числа n - это произведение всех натуральных чисел от 1 до n , и $n!$ отмечается. Если $f(n)=n!$, то рекуррентное соотношение:

$$n!=f(n)=n*f(n-1)$$

$$n!=f(0)=1$$

Рекурсивность реализована.

Пример №6: для нахождения 7!

```
def f(n):  
    res=1  
    for i in range(1,n+1):  
        res*=i  
    return res  
print(f(7))
```

ответ: 5040 [2].

Вывод. В заключение отметим, что язык программирования Python - самый приемлемый язык для написания рекурсий, обеспечивающих автоматизацию основных повседневных задач в современном образовании. С помощью языка программирования Python очень удобно создавать различные приложения и программы для микроконтроллеров. Автоматизация - это то, что представляет собой язык программирования Python. Таким образом, рекурсия является самовызывающейся программой. Обычно он состоит из повторных вызовов функции, т.е. в Python рекурсия имеет свои пределы. Итак, на наш взгляд, рекурсия – это конечное повторение одного и того же явления несколько раз.

Литература:

1. Марк Л. Изучаем Python, 4-е издание. - Перевод с английского. - СПб.: Символ Плюс, 2010.- 1280 с - ISBN 978-5-93286-159-2 2.
2. Турдубаева К.Т., Кудуев А.А., Ёрысбаева А.А., Жусупбек к Ж. “Учимся языку Python программалоо”, 2021-ж.
3. Чаплыгин А.Н. Учимся программировать вместе с Питоном. Учебник. - ревизия 226. – 135 с. 3.
4. <http://www.python.org>